

**ATROF-MUHIT INQIROZI: BUGUNGI KUNNING DOLZARB EKOLOGIK
MASALALARI**

**AKRAMOVA YULDUZ¹
BEKNAZAROVA SEVINCH²
BOBOQULOV DONIYOR³**

^{1,2,3}Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti 4-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029144>

Annotatsiya. Ushbu maqolada atrof -muhit inqiroziga sabab bo‘layotgan, bugungi kunning dolzarb ekologik masalalari deb qaralayotgan iqlim o‘zgarishi (global isish), havo ifloslanishi, suv resurslarining ifloslanishi va kamayishi, Orol dengiz inqirozi va biologik xilma-xillikning kamayishi haqida so‘z boradi. Bu jarayonlar nafaqat tabiatga, balki inson salomatligi va iqtisodiyotga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Agar zudlik bilan choralar ko‘rilmasa, kelajak avlodlar og‘ir ekologik sharoitda yashashga majbur bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: Ekologiya, global isish, atmosfera, Orol dengizi, iqlim, suv resurslari, biologik xilma-xillik.

Abstract. This article discusses the current environmental issues that are causing the environmental crisis, such as climate change (global warming), air pollution, pollution and depletion of water resources, the Aral Sea crisis, and the decline in biodiversity. These processes have a negative impact not only on nature, but also on human health and the economy. If urgent measures are not taken, future generations will have to live in difficult environmental conditions.

Keywords: Ecology, global warming, atmosphere, Aral Sea, climate, water resources, biodiversity.

Аннотация. В данной статье рассматриваются текущие экологические проблемы, вызывающие экологический кризис, такие как изменение климата (глобальное потепление), загрязнение воздуха, загрязнение и истощение водных ресурсов, кризис Аральского моря и сокращение биоразнообразия. Эти процессы оказывают негативное воздействие не только на природу, но и на здоровье человека и экономику. Если не будут приняты срочные меры, будущим поколениям придется жить в тяжелых экологических условиях.

Ключевые слова: Экология, глобальное потепление, атмосфера, Аральское море, климат, водные ресурсы, биологическое разнообразие.

Bugungi kunda insoniyat taraqqiyoti misli ko‘rilmagan darajada tezlashdi. Sanoatning rivojlanishi, urbanizatsiya, texnologik yutuqlar hayotimizni yengillashtirdi. Biroq bu jarayonlar atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazib, global ekologik inqirozni yuzaga keltirdi. Endilikda tabiat va inson o‘rtasidagi muvozanat buzilmoqda. Quyida bugungi kunning eng dolzarb ekologik muammolari haqida so‘z yuritimiz.

Orol dengizi- bir vaqtlar dunyodagi eng katta ko‘llardan biri bo‘lgan, maydoni 68 kvadrat kilometr bo‘lib, uning sohillarida baliqchilik, kemasozlik va port shaharlari Mo‘ynoq va Aralsh mavjud bo‘lgan. Ammo oradan ko‘p vaqt o‘tmay Orol dengizi insoniyat tarixidagi eng yirik ekologik fojialardan biriga aylandi. Hozirgi kunda uning o‘rniga vayron bo‘lgan kemalar va qishloqlar qolgan. Bu voqea nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo uchun dolzarb muammoga aylangan.

Orol dengizi tarixi va inqiroz sabablari. Orol dengizining maydoni deyarli 4 marta, suv sathi 1,8 marta, undagi suv hajmi 9 martaga yaqin kamaydi. Dengiz suvining sho‘rlanishi 9-10 g/l dan 70-84 g/l gacha ortdi. Hozirgi kunda dengiz chuqurligining kamayishi yiliga 80-110 sm ni tashkil etadi. O‘tgan 40 yil mobaynida qirg‘oq chizig‘i 80–100 km pasaygan. Buning oqibatida 4,5mln gektardan oshiqroq dengiz tubi ochilib qoldi. Hozirgi kunda Orol dengizi uch qismga bo‘linib ketgan. Uning sayoz kichik shimoliy qismining suvi kuchsiz minerallashgan (8-13 g/l), birmuncha kattaroq sayoz sharqiy qismiancha kuchli sho‘rlangan (68-72g/l).

Suv sathi ayniqsa, o‘tgan asrning 60-yillaridan boshlab sug‘oriladigan ekin maydonlarining kengaytirilishi, Amudaryo va Sirdaryo suvlarining sug‘orishga ishlatilishi tufayli keskin kamaya boshlagan. Keyingi 10 yilliklar mobaynida qishloq xo‘jalik yerlarini sug‘orish va sanoat korxonalarini rivojlantirish uchun qaytarilmas suv iste‘molining o‘sishi, shuningdek, ko‘p yillik qurg‘oqchilik Orol dengiziga daryo suvlari quyilishini astasekin kamayishiga olib keldi. Natijada Orol dengizi suvi keskin kamayadi va 40 yil ichida Orol dengizi suvi 80% dan ortiq kamaydi. O‘zbekistonda XX asr boshlarida 400 ming gektar sug‘oriladigan yerlar bo‘lgan bo‘lsa, 2017 yilga kelib 4 million 300 ming gektarga yetdi. O‘zbekiston sobiq ittifoqning asosiy paxta xom ashyosi yetkazib beradigan agrar respublikasiga aylantirildi. Paxta ekiladigan maydonlarning ko‘paytirilish bilan Orol dengizi satxining pasayib borishi o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik yuzaga keldi. Orol dengizi muammosining kelib chiqishiga sabab bo‘lgan ikkinchi omil 1959-67 yillarda qurilgan Qoraqum kanalidir. Uning uzunligi 1445 km bo‘lib, dastlabki 450 km qismida kema qatnovi yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu kanal Amudaryoning 45 foiz suvini oladi.

Kanal o‘zaniga uchta yirik suv omborlari qurilgan. Kanal tubining beton qilinmaganligi unda suv isrofgarchiligini ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda.

Orol dengizi suv kamayish dinamikasi. (1977-2014-yillar)

Ekologik oqibatlari. Orolning qurishi Markaziy Osiyo iqlimiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. Avvallari dengiz havosi yumshoq va mo‘tadil bo‘lgan bo‘lsa, hozirda yozda haddan tashqari issiq va qishda juda sovuq bo‘ladi. Orol tubidan

ko‘tarilgan sho‘r chang shamollar orqali minglab kilometr masofaga tarqalmoqda va buning oqibatida esa ekin yerlarining unumdorligi yo‘qolib foydalanish uchun yaroqsiz holga kelmoqda. Flora va fauna ham katta zarar ko‘rdi. Bir paytlar Orol havzasida 30 dan ortiq baliq turi yashagan bo‘lsa, hozir ularning deyarli hammasi yo‘qolgan. Baliqchilik sanoati esa butunlay inqirozga yuz tutdi. Ekologik inqirozning eng og‘ir zarbalaridan biri- sog‘liq muammolardir. Quruq sho‘r chang odamlar orasida sil, bronxit, yurak kasalliklari va allergiyani kuchaytirmoqda. Ayniqsa Qoraqalpog‘iston hududida bolalar o‘qimi yuqori darajada ko‘tarilganini ilmiy tadqiqotlar ko‘rsatadi. Ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlar. Orolning qurishi nafaqat tabiat, balki jamiyat hayotiga ham katta zarba berdi. Avvallari baliqchilik asosiy tirikchilik manbai bo‘lgan minglab oilalar ishsiz qoldi. Suv ta‘minotining yomonlashuvi qishloq xo‘jaligini ham izdan chiqardi. Ko‘plab aholi o‘z qishlog‘ini tark etib, boshqa hududlarga ko‘chishga majbur bo‘ldi. Bu esa yangi ijtimoiy muammolarni keltirib chiqardi: migratsiya, ishsizlik, turmush darajasining pasayishi.

Xalqaro ahamiyati. Orol dengizi fojiasi butun dunyo ekologlari tomonidan “asr fojiasi” deb atalmoqda. So‘nggi yillarda xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT va YUNESKO Orol muammosiga katta e‘tibor qaratmoqda. Ko‘plab ekologik loyihalar amalga oshirilmogda: daraxt ekish, yashil hudud barpo qilish, suv resurslarini tejash texnologiyalarini joriy etish. O‘zbekistonning o‘zi ham Orolbo‘yi hududida ekologik vaziyatni yaxshilash uchun qator dasturlarni amalga oshirmogda. Bugunga qadar bir qancha konfrensiyalar ham bolib o‘tgan. Prezidentimiz tomonidan BMT assembliyalarida ham bir qancha maruzalari o‘qib eshtirilgan. Shuningdek qo‘mitalar ham tuzilgan. Misol uchun Orol dengizini mintaqasini barqaror rivojlantirish bo‘yicha Maslahat qo‘mitasi. Bu qo‘mita bir qancha online va offline yig‘ilishlari o‘tkazilib ulgurgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqi mazmun-mohiyatiga ko‘ra, keng qamrovli va mavjud muammolar yechimiga qaratilgan aniq taklif va tashabbuslar ilgari surilgani bilan nafaqat xalqimiz, balki jahon hamjamiyatining e‘tirofiga sazovor bo‘ldi. O‘z navbatida, Shavkat Mirziyoyev ushbu chiqishida jahon hamjamiyati e‘tiborini ko‘plab dolzarb masalalar qatori yana bir bor Orolbo‘yi mintaqasidagi og‘ir ekologik vaziyat, jumladan, Orol dengizi muammolariga qaratdi.

Suv resurslarining kamayishi va ifloslanishi. So‘nggi ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, suv resurslarining ifloslanishi va kamayishi global ekologik inqirozning eng muhim omillaridan biridir. Iqlim o‘zgarishi, sanoat va qishloq xo‘jaligi faoliyati, aholining o‘shishi hamda noto‘g‘ri suv boshqaruvi natijasida:

1. 2050-yilga borib milliardlab odamlar suv tanqisligi sharoitida yashashi mumkin;
2. Daryolar havzalarida suv sifati yomonlashuvi suv tanqisligini 2–3 baravar kuchaytirishi mumkin;
3. Yer osti suvlarining ortiqcha tortib olinishi ularning tiklanish tezligidan oshib ketgan;
4. Qishloq xo‘jaligi global suv iste‘molining 70% dan ortig‘ini tashkil qiladi.

2020-yilda O‘zbekiston aholisi 34,5 million kishini tashkil etdi, bu esa aholi o‘shishini 1,7% darajasida belgilaydi. Aholi o‘shishi oziq-ovqat ta‘minotiga bosim qo‘shadi. O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash uchun qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni 3-5% oshirib, urug‘chilik, zamonaviy texnologiyalar va sug‘orish tizimlari orqali samaradorlikni kuchaytirishni maqsad qilgan. Yiliga taxminan 5,7 million tonna g‘alla va 2,5 million tonna sabzavot yetishtirilmoqda. Tabiiy resurslardan samarali foydalanish strategiyasi, shuningdek, aholini oziq-ovqat bilan barqaror ta‘minlash maqsad qilingan. 2030-yilga kelib, aholining oshishi davom etishi kutilmoqda. Iqlim o‘zgarishi suv resurslariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘rtacha global harorat 1880-yildan buyon 1,2 darajaga ko‘tarilgan, bu esa suv havzalarining bug‘lanishini oshirmogda. Markaziy Osiyoda, shu jumladan, O‘zbekistonda, so‘nggi o‘n yilliklarda Amudaryo suv havzasida suv hajmi 15% ga kamaygan. Orol dengizi maydoni 1960-yillardagi darajasining atigi 10% ini tashkil etmoqda. Iqlim o‘zgarishi natijasida 2050-yilga borib mintaqada suv resurslari 25% ga kamayishi taxmin qilinmogda. Yomg‘irlar va qorlar kamayishi, muzliklarning erishi sababli suv ta‘minoti bilan bog‘liq muammolar kuchaymogda.

Xaritada asosiy ma'lumotlarni quyidagi bo'limlarga ajratish mumkin:

1. Umumiy ko'rsatkichlar

97 ta yer osti suv konlari mavjudligi qayd etilgan.

Yer osti suvlarining umumiy tabiiy boyligi 63 986,5 ming m³/sut ni tashkil etadi.

2. Hududlar kesimidagi zaxiralalar (Jadval)

O'ng yuqori burchakdagi jadvalda viloyatlar bo'yicha suv miqdori, foiz ulushi va minerallasuv darajasi (1 g/l gacha bo'lgan chuchuk suvlar) ko'rsatilgan. Masalan:

Toshkent viloyati: Eng katta ulushga ega (14,5%).

Namangan viloyati: 12%.

Surxondaryo viloyati: 10,1%.

3. Shartli belgilar (Xarita ranglari)

Xaritada ranglar yer osti suvlarining minerallasuv darajasini (sho'rlanganligini) anglatadi:

Sariq/Yashil: Minerallasuvi past (chuchukroq) suvlar.

Pushti/Jigarrang: Sho'rlanish darajasi yuqori bo'lgan hududlar (asosan cho'l zonalarida).

Havorang: Tog' oldi va daryo havzalaridagi asosiy suv zaxiralari.

4. Muammoli hududlar

Chap pastki burchakda "Suv sathi tushib ketayotgan hududlar" ro'yxati keltirilgan (16 ta band). Bunga quyidagi tumanlar kiradi:

Nurota, Zomin, Sh.Rashidov, Ohangaron, Urgut, Payariq, Beshariq, Koson va boshqalar.

Bu xarita mamlakatda suv resurslarini boshqarish va tejash naqadar muhimligini ko'rsatadi.

Shaharlar va maishiy suv isrofini kamaytirish muhim masala. Har kuni insonlar tomonidan sarflanadigan suvning yarmidan ko'pi isrof bo'lishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, bir kishi kuniga o'rtacha 50 dan 100 litrgacha suv sarflaydi, lekin bu miqdorning katta qismi ortiqcha ishlatiladi yoki isrof qilinadi. Maishiy isroflar, masalan, oqayotgan kranlar va noto'g'ri ishlayotgan unitazlar tufayli yiliga bir oilada ming litrlarcha suv yo'qolishi mumkin. Shuningdek, butun dunyoda shaharlarning eskirgan infratuzilmasi sababli yiliga 32 milliard kubometr suv isrof bo'ladi. Bu yo'qotishlar suv resurslarini tejash va samarali boshqarish choralarini ko'rishni talab qiladi. Suv resurslarini boshqarish muhim masala

hisoblanadi. O‘zbekistonda yillik suv iste‘moli 50 milliard kub metrni tashkil etadi. Asosiy suv manbalari Amudaryo va Sirdaryodir. Qishloq xo‘jaligiga suvning 90% dan ortig‘i sarflanadi.

Biologik xilma -xillikning kamayishi. Insoniyat taraqqiyoti jadallashgan sari tabiat bilan bo‘lgan munosabat ham tubdan o‘zgarib bormoqda. Sanoatlashuv, urbanizatsiya, texnologik rivojlanish va aholining keskin ko‘payishi natijasida tabiiy resurslardan foydalanish hajmi bir necha barobar oshdi. Natijada esa yer sayyorasining tabiiy muvozanati izdan chiqmoqda. Ayniqsa, biologik xilma-xillikning kamayishi bugungi kunda global miqyosdagi eng jiddiy ekologik muammolardan biriga aylandi. Biologik xilma-xillik faqat turli o‘simlik va hayvonlar sonining ko‘pligi emas, balki butun ekotizimlarning barqaror ishlashi, tabiat va inson o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni anglatadi. Har bir tur ekologik zanjirning muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Bir turning yo‘qolishi boshqalariga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va bu jarayon oxir-oqibat butun ekotizimning yemirilishiga olib kelishi mumkin. So‘nggi o‘n yilliklarda iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi va havo ifloslanishi kabi omillar biologik xilma-xillikka bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Global haroratning oshishi, muzliklarning erishi va qurg‘oqchiliklarning kuchayishi haqida ***Intergovernmental Panel on Climate Change*** muntazam ravishda ogohlantirib kelmoqda. Bu jarayonlar ko‘plab tirik organizmlarning yashash muhitini o‘zgartirib, ayrim turlarni butunlay yo‘q bo‘lib ketish xavfi ostiga qo‘ymoqda. Shuningdek, suv resurslarining kamayishi va noto‘g‘ri boshqarilishi ham jiddiy oqibatlariga olib kelmoqda. Bunga misol sifatida Orol dengizi fojiasini keltirish mumkin. Bir paytlar dunyoning yirik suv havzalaridan biri bo‘lgan ushbu dengizning qurishi butun bir ekotizimning yo‘qolishiga sabab bo‘ldi.

Global isish — sayyoradagi umumiy haroratning uzoq muddatli isishi. Global isish karbonat angidrid (CO₂) va boshqa havoni ifloslantiruvchi moddalar atmosferada to‘planib, quyosh nurlari va yer yuzidan tushgan quyosh nurlarini o‘zlashtirganda sodir bo‘ladi. Ushbu isish tendentsiyasi uzoq vaqtdan beri davom etayotgan bo‘lsa-da, so‘nggi yuz yil ichida qazib olinadigan yoqilg‘ilarning yonishi tufayli uning sur‘ati sezilarli darajada oshdi. Odamlar sonining ko‘payishi bilan birga, yoqilg‘ilarining yonish hajmi ham o‘sd. Fotoalbom yoqilg‘ilarga ko‘mir, neft va tabiiy gaz kiradi va ularni yoqish yer atmosferasida „issiqxona effekti“ deb nomlanuvchi hodisani keltirib chiqaradi. Global isish nima — Yer yuzida o‘rtacha haroratning asta-sekin oshib borishi. Bu asosan atmosferada issiqni ushlab qoluvchi gazlar ko‘paygani sababli yuz beradi. Bu jarayon jiddiy muammo sanaladi. Global isishning asosiy sabablari: Issiqxona gazlari ko‘payishi, bo‘ladi. Sog‘liq uchun xavf Issiq urishi, yuqumli kasalliklar ko‘payishi mumkin. **Havoning ifloslanishi.** Bugungi kunda aholi zich yashaydigan, kam daromadli hududlarda odamla o‘pincha astma, saraton, yurak-qon tomir kasalliklari, diabet va boshqa turli kasalliklardan aziyat chekadi.

Ifloslangan havo tarkibida oltingugurt dioksidi, ozon, qo‘rg‘oshin kabilar bo‘lishi mumkin. Yoqilg‘ilardan foydalanish zararli kimyoviy moddalar ajralib chiqishiga ham sabab bo‘ladi. Ko‘plab tadqiqotlarga ko‘ra, bunday havoda doimiy nafas olish nafas yo‘llari, yurak-qon tomir kasalliklari, nevrologik muammolar, saraton va erta o‘limning sababchisi bo‘lishi mumkin. Ifloslangan muhitda yashash insonlarni infeksiyon kasalliklarga, jumladan, koronavirusga nisbatan ta‘sirchan qilib qo‘yadi. 2020

yildan beri olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra, qayerda havo ifloslanishi ko‘rsatkichi yuqori bo‘lsa (hatto vaqtincha bo‘lsa ham), o‘sha yerda COVID‘dan zararlanish, o‘lim va asorat qolishi ko‘rsatkichi yuqoriroq bo‘lgan.

Biz hozirda sanoatlashgan zamonaviy dunyoda yashamoqdamiz va bu dunyoda havoning ifloslanishi asosiy muammo bo‘lib qolmoqda. Havoning ifloslanishiga yetakchi hissa qo‘shganlardan biri bu avtomobillar, yuk mashinalari, avtobuslar va boshqa transport turlari kabi avtotransport vositalarining chiqindilari. Aholining ko‘payishi va iqtisodiy rivojlanish tufayli yo‘llarda transport vositalarining soni tez o‘rib borishi bilan benzin va dizel dvigatellarining zararli chiqindi gazlari yirik shaharlarda havoni to‘ldiradi. Avtomobil chiqindilarida azot oksidi, uchuvchi organik birikmalar, uglerod oksidi, zarrachalar va boshqa zaharli ifloslantiruvchi moddalar mavjud bo‘lib, ular uzoq vaqt davomida nafas olganda nafas olish va yurak-qon tomir kasalliklarini keltirib chiqarishi yoki kuchaytirishi mumkin. Jahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, transport chiqindilari butun dunyo bo‘ylab havo ifloslanishi bilan bog‘liq o‘limning deyarli to‘rttan bir qismini tashkil qiladi. Sanoat faoliyati havodagi ifloslantiruvchi moddalarning yana bir asosiy manbai hisoblanadi. Elektr stantsiyalari, ishlab chiqarish ob‘ektlari, neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa zavodlar har kuni atmosferaga katta miqdordagi oltingugurt dioksidi, og‘ir metallar, dioksinlar va zarracha moddalarni chiqaradi. Qishloq xo‘jaligi amaliyoti, shuningdek, hosil qoldiqlarini yoqish, o‘g‘itlar va pestitsidlarni qo‘llash, qishloq xo‘jaligi uskunalari va chorvachilik operatsiyalari chiqindilari orqali sezilarli miqdorda ifloslantiruvchi moddalarni qo‘shadi. Ekin somonining yonishi o‘pkaga chuqur kirib borishi mumkin bo‘lgan mayda kuyik zarralari bilan to‘ldirilgan tutunni chiqaradi.

XULOSA. Bugungi kunda ekologik muammolar – global isish, havo ifloslanishi, bioxilma-xillikning kamayishi hamda Orol dengizi fojiasi kabi holatlar – insoniyat oldidagi eng dolzarb tahdidlardan biri bo‘lib qolmoqda. Iqlim o‘zgarishlari natijasida tabiiy ofatlar soni ortib, ekotizimlar izdan chiqmoqda. Atmosferaning zaharlanishi inson salomatligiga jiddiy xavf tug‘dirayotgan bo‘lsa, o‘simlik va hayvonot dunyosining qisqarib borishi tabiat muvozanatini buzmoqda. Orol dengizining qurib borishi esa ekologik beparvolik qanday og‘ir oqibatlariga olib kelishini yaqqol namoyon etadi. Shu bois, ekologik muammolarni hal etish har bir davlat, jamiyat va shaxsning umumiy mas‘uliyatidir. Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali biz kelajak avlodlar uchun sog‘lom va barqaror muhitni saqlab qolishimiz mumkin. Tabiatni asrash – bu nafaqat bugungi kun vazifasi, balki ertangi kun oldidagi muqaddas burchimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Akyol S, Erdogan S, Idiz N, Chelik S, Kaya M, Ucar F va boshqalar. Uglerod oksidi toksikligida reaktiv kislorod turlari va oksidlovchi stressning roli: chuqur tahlil.
2. Абдуганиев О.И. Мухофаза этиладиган табиий хуудлар тизимини такомиллаштириш ва улардан фойдаланишнинг геоэкологик асослари (Фарғона

- вилояти мисолида) // Г.ф.д. (DSc) илм. дар. олиш учун тақдим. эт. дисс. –Т., 2023. –291 б.
3. Graeme S. Cumming, Craig R. Allen. Protected areas as social ecological systems: perspectives from resilience and social-ecological systems theory. *Ecological Applications*, 27(6), 2017, pp. 1709–1717.
 4. O‘G‘Li, N. A. N. (2024). TURISTIK MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARINI MODELLASHTIRISH. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 641-653.
 5. Ҳамдамов, А. Туризм Соҳасида Рақамли Технологиялар Орқали Смарт Туризмни Ташкил Этишнинг Асосий Хусусиятлари. *Green Economy and Development*, 1(10), 662800.
 6. Hamdamov, A. (2023). ТУРИЗМ СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 375-382.